

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Journal of History Culture And Art Research

E-ISSN: 2147-0626 CİLT/VOLUME: 14 • SAYI/ISSUE 2 • (ARALIK/DECEMBER): 115-144

AMERİKAN MİSYONERLERİNİN ANADOLU'DAKİ KÜLTÜR YAPILARININ GİRİŞ CEPHE ANALİZİ

Entrance Facade Analysis of Cultural Buildings of American Missionaries in Anatolia

Büşra Saat İzci

Doktora Öğrencisi, Eskişehir Teknik
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
Mimarlık Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
PhD Student, Eskisehir Technical University
Graduate Education Institute Department of
Architecture, Eskisehir, Türkiye

busrasaatci_bb@hotmail.com

 0000-0003-2478-5597

Hicran Hanım Halaç

Prof. Dr, Eskişehir Teknik Üniversitesi,
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık
Bölümü, Eskişehir, Türkiye
Prof. Dr., Eskisehir Technical University,
Faculty of Architecture and Design, Department
of Architecture, Eskisehir, Türkiye

hhalac@eskisehir.edu.tr

 0000-0001-8046-9914

Makale Bilgisi/Article Information

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received: 03.07.2025

Kabul Tarihi / Accepted: 09.11.2025

Yayın Tarihi / Published: 19.12.2025

Atıf: Saat İzci, Büşra – Halaç, Hicran Hanım. “Amerikan Misyonerlerinin Anadolu’daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi”. *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi* (TAKSAD) 14/2 (Aralık 2025), 115-144

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17984234>

Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi/This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

Yayıncı/Publisher: Karabuk University • <https://dergipark.org.tr/tr/pub/taksad>

AMERİKAN MİSYONERLERİNİN ANADOLU'DAKİ KÜLTÜR YAPILARININ GİRİŞ CEPHE ANALİZİ

Öz:

Amerikan Board adlı Protestan misyonerlik örgütü, 19. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti'ne giriş yapmış ve Osmanlı Devleti'nde çoğu yerde misyonerlik faaliyetleri yürütmüştür. Misyonerlik faaliyetlerini yürüttükleri yapıları da işlevleri doğrultusunda inşa etmişlerdir. Öncelikle sağlık, eğitim ve barınma gibi işlevlere dair yapılar inşa eden misyonerlerin o istasyondaki etkisi ve verdiği eğitimin seviyesi arttıkça kültür yapıları da inşa etmeye başlamışlardır. Misyonerlerin Anadolu'da inşa ettiği ve çalışma doğrultusunda incelenen kültür yapıları; kütüphane, oditoryum, spor salonu, yemek salonu, müzik binası gibi tek bir işleve yönelik yapılar ile kütüphane-müze, kütüphane-oditoryum gibi iki ayrı işlevi barındıran yapılardan oluşmaktadır. Çalışma kapsamında Anadolu'da Amerikan Board'a ait yedi kültür yapısı tespit edilmiştir. Bu yapılardan dördü Batı Türkiye Misyonu'nda olup ikisi İzmir'de diğerleri ise Merzifon ve Talas'tadır. Doğu Türkiye Misyonu'nda Harput'ta bir, Merkez Türkiye Misyonu'nda Antep'te iki ve Maraş'ta bir kültür yapısı bulunmaktadır. Tespit edilen yapıların; kat sayısı, plan tipi, giriş sayısı, plan düzleminde kütle-yol ilişkisi, ana girişin cephedeki konumu ve zemin kotuyla ilişkisi, giriş açıklığının formu, giriş üstünde yer alan mimari eleman ve giriş cephesindeki pencere açıklıklarının formu ve günümüze ulaşma durumları çalışma kapsamında analiz edilmiştir. Bu analizler doğrultusunda misyonerlere ait kültür yapılarının çoğunlukla dikdörtgen plan tipine sahip, oldukça sade ve düz kütleler olduğu görülmüştür. Yapıların girişleri genellikle merkez akstan alınmış, zemin kotuyla ilişkisi merdivenle sağlanmıştır. Giriş üstündeki mimari elemanlarla giriş vurgulanmıştır. Çoğunlukla yerleşkelerin çeperlerinde bulunan kültür yapıları kullanıldığı işlev doğrultusunda, bulunduğu okuldaki öğrenci ve öğretmenlere hizmet verdiği gibi belli sınırlar içinde kente de hizmet vermiştir. Kente de hizmet veren bu yapılar özellikle Anadolu'nun küçük şehirlerdeki istasyonlarda kentin sosyalleşme alanı haline gelmiştir.

Anahtar kelimeler: Osmanlı, Misyonerlik, Amerikan Board, Kültür Yapıları, Giriş Cephesi.

ENTRANCE FACADE ANALYSIS OF CULTURAL BUILDINGS OF AMERICAN MISSIONARIES IN ANATOLIA

Abstract:

A Protestant missionary organization called the American Board entered the Ottoman Empire in the early 19th century and conducted missionary activities in many places in the Ottoman Empire. They constructed the structures in which they carried out their missionary activities in line with their functions. As the influence of the missionaries, who primarily built structures for functions such as health, education and shelter, and the level of education they provided increased at that station, they began to construct cultural structures as well. The cultural structures that the missionaries built in Anatolia and were examined in this study consist of structures that serve a single function such as libraries, auditoriums, gyms, dining halls, and music buildings and structures that have two separate functions such as libraries-museums and library-auditoriums. Seven cultural structures belonging to the American Board were identified in Anatolia within the scope of the study. Four of these structures are in the Western Turkey Mission, two are in İzmir, and the others are in Merzifon and Talas. There is one cultural structure in Harput in the Eastern Turkey Mission, two in Antep in the Central Turkey Mission, and one in Maraş. The identified structures are; number of floors, plan type, number of entrances, mass-road relationship in the plan plane, location of the main entrance on the facade and its relationship with the ground level, form of the entrance opening, architectural element above the entrance and the form of the window openings on the entrance facade and their survival status were analyzed within the scope of the study. In line with these analyses, it was observed that the cultural structures belonging to the missionaries were mostly rectangular in plan type, quite plain and flat masses. The entrances of the structures were generally taken from the central axis and their relationship with the ground level was provided by stairs. The entrance was emphasized with the architectural elements above the entrance. Cultural structures, mostly located on the peripheries of the settlements, served the students and teachers in the school they were located in, in line with the function they were used, and also served the city within certain boundaries. These structures, which also served the city, became the socialization area of the city, especially in the stations in the small cities of Anatolia.

Keywords: Ottoman, Missionary, American Board, Cultural Buildings, Entrance Facade.

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

Giriş

Osmanlı Devleti çok uluslu yapısı, farklı dini inançlara sahip insanların ve bu dini inançlara ait kutsal mekanların Anadolu ve Orta Doğu'da olması nedeniyle her dönem misyonerlik faaliyetleri için uygun bir ortam olarak görülmüştür (Turan, 2002, s.1547). Bu doğrultuda farklı din ve mezheplerden misyonerlik örgütleri faaliyetlerini yürütmek için Osmanlı Devleti'ne misyonerler göndermiş ve misyonerler ülkenin her yerinde dolaşarak hitap edecekleri uygun ortam ve kitle araştırmışlardır. Osmanlı'da bir dönem etkin olan örgütlerden birisi 1820 yılında İzmir'den giriş yapan ve zamanla Osmanlı Devleti'nde çok geniş alanda yer bulan Amerikan Board Misyonerlik Örgütü'dür (Şimşir, 1984, s.61). Protestan bir örgüt olan Amerikan Board, Anadolu'da özellikle Ermeni ve Rum nüfusun yoğun olduğu alanlarda yerleşmiş buralarda eğitim sağlık, matbaa, yetimhane gibi hizmetlerle misyonerlik faaliyetlerini yürütmüşlerdir (Öztürk, 2007, s.65). Amerikan Board faaliyetlerini Anadolu'yu Batı Türkiye, Doğu Türkiye, Merkezi Türkiye adıyla misyon bölgelere ayırarak organize etmiştir. Örgüt misyonerlik faaliyetleri doğrultusunda pek çok yerde yapılaşmaya gitmişlerdir. Bazı yerlerde yapı kiralayarak başlayan süreç örgütün etkin hale gelip alınan arsalar ve üzerine inşa edilen yapılarla zamanla genişletilerek yerleşke halini almıştır. Öncelikle sağlık, eğitim ve barınma gibi işlevlere dair yapılar inşa eden misyonerlerin o istasyondaki etkisi ve okulun verdiği eğitim seviyesindeki artışla birlikte kültür yapıları da inşa etmeye başlamışlardır. Misyonerlerin inşa ettiği kültür yapıları; müze, kütüphane, spor salonu, müzik binası işlevlerindeki yapılardır. İnşa edilen bu yapılar yerleşke alanı içindeki eğitim birimine hizmet etmenin yanı sıra kentliye de kısmen hizmet vermektedir. Anadolu'da bu işlevlere ve bu işlevlere dair yapılara rastlanmaması nedeniyle bulunduğu bölge için bu yapılar işlev itibarıyla oldukça yenidir. Dönem dönem halka da hizmet veren bu yapılar birer kent için birer sosyalleşme alanı olmuştur.

Çalışmanın amacı, Amerikan Board misyonerleri tarafından Anadolu'daki istasyonlarda inşa edilen kültür yapılarını tespit etmek ve bunların giriş cephelerine dair analiz yapmaktır.

1. Materyal ve Yöntem

Çalışma kapsamında Anadolu'da Amerikan Board'un yerleşke oluşturduğu yedi istasyonda kültür yapısına ulaşılmıştır. Bu doğrultuda incelenen kültür yapıları; kütüphane, oditoryum, spor salonu, yemek salonu, müzik binası işlevi ile kütüphane-müze, kütüphane-oditoryum gibi iki ayrı işlevi barındıran yapılardır. Anadolu'da tespit edilen Amerikan Board Misyonerlik Örgütü'ne dair sekiz yapıya ulaşılmıştır. Yapılardan dördü Batı Türkiye Misyonundadır. Bu dört yapıdan ikisi İzmir Kızılcıllu misyoner yerleşkesindeki oditoryum-kütüphane ve spor salonu yapısı, diğerleri ise Merzifon misyoner yerleşkesindeki kütüphane-müze yapısı ile Talas misyoner yerleşkelerindeki spor salonu yapısıdır. Doğu Türkiye Misyonunda Harput'ta bir oditoryum binası tespit edilmiştir. Merkez Türkiye Misyonunda ise Antep misyoner yerleşkesinde biri kütüphane diğeri yemek salonu olan iki farklı kültür yapısı ile Maraş'ta müzik binası bulunmaktadır. Sekiz yapıdan günümüze üçü ulaşamamıştır. Bunlar Harput istasyonundaki oditoryum binası, Antep istasyonundaki yemek salonu binası ve Maraş'taki müzik binasıdır. Geriye kalan beş yapıdan İzmir'deki yapılar NATO Karargahı, Merzifon'daki meslek yüksekokulu, Talas'taki gençlik merkezi ve Antep'teki ise müze olarak günümüzde kullanılmaktadır (bkz. Tablo 1).

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

Tablo 1. Çalışma kapsamında incelenen yapıların mevcut durum analizi

Miyon Bölgesi	İstasyon Adı	Yapı Sayısı	Yapı İşlevi	Günümüze Ulaşan		Yeni İşlev	Ada /Parsel
				Var	Yok		
Batı Türkiye Misyonu	İzmir	2	Oditoryum-Kütüphane	1	0	NATO Karargâhı	715 Ada / 1 Parsel
			Spor Salonu	1	0		
	Merzifon	1	Kütüphane-Müze	1	0	Meslek Yüksekokulu İdari Binası	305 Ada / 94 Parsel
			Talas	1	Spor Salonu	1	
Doğu Türkiye Misyonu	Harput	1	Oditoryum	0	1	-	-
Merkez Türkiye Misyonu	Antep	2	Yemek Salonu	0	1	-	-
			Kütüphane	1	0	İslam Bilim Tarihi Müzesi	2093 Ada / 1 Parsel
	Maraş	1	Müzik Binası	0	1	-	-

Çalışma amacı doğrultusunda literatür ve arşiv araştırması yapılmıştır. Araştırma doğrultusunda elde edilen; yazılı ve görsel veriler yapı bazında türüne, elde edilme yerine ve tarihine göre dizinlenmiştir. Tarihi belirtilmeyen görseller, tarihi bilinen görsellerle ve verilerdeki tarihsel bilgilere göre değerlendirilerek yaklaşık tarih aralığı tespit edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda yerleşkelerdeki kültür yapılarının tarihsel süreci incelenmiştir. Yapıların kat sayısı, plan tipi, giriş sayısı, plan düzleminde kütle-yol ilişkisi, ana girişin cephedeki konumu ve zemin kotuyla ilişkisi, giriş açıklığının formu, giriş üstündeki mimari eleman ve giriş cephesindeki pencere açıklıklarının formu analiz edilmiştir ve günümüzde yapıların mevcut durumları aktarılmıştır.

2. Kültür Yapıları

Amerikan Board, Anadolu'da eğitim, sağlık, konut, yetimhane, atölye işlevlerine dair yapılar inşa etmişlerdir. Bu yapıların yanı sıra Amerikan Board'un etkisi ve bulunduğu yerde verilen eğitim seviyesi doğrultusunda kültür yapıları da inşa etmiştir. Misyonerlerin Anadolu'da inşa ettiği kültür yapıları; müze, kütüphane, spor salonu, müzik binası, yemek salonu işlevindeki yapılardan oluşmaktadır.

2.1. Batı Türkiye Misyonundaki Kültür Yapıları

Batı Türkiye Misyonunda dört kültür yapısı bulunmaktadır. Bunlar; İzmir Kızılçullu Uluslararası Kolej yerleşkesindeki spor yapısı ve oditoryum-kütüphane, Merzifon Anadolu Koleji yerleşkesindeki müze-kütüphane yapısı ve Talas Amerikan Koleji yerleşkesindeki spor salonu yapısıdır.

2.1.1. İzmir Uluslararası Kolej Yerleşkesindeki Spor Salonu Yapısı

İzmir Kızılçullu'da yer alan Uluslararası Kolej'e ait spor salonu yerleşkenin kuzeyinde yer almaktadır (bkz. Tablo 2). 36 x 18 metre ölçülerinde olan yapı iki katlıdır (International College İzmir (Smyrna): Catalogue, 1931, s.11). Yapının tasarımına basketbol sporunun mucidi ve aynı zamanda kolej müdürlüğü yapan MacLachlan'ın arkadaşı James Naismith yardımcı olmuştur ("Zaman Çizelgesi", t.y.)

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kltr Yapılarının Giriş Cephe Analizi

Tablo 2. İzmir Uluslararası Koleje dair kroki ve görünüşlerde spor salonunun konumu

b. Yerleşkenin batı görünüşünde yapı ("Uluslararası İzmir Koleji", t.y.)

a. Yerleşkede yapının konumu (BOA, İrade Meclis-i Mahsus, Dosya/Gömlek No: 186/8, 1332Ş-01)

c. Yerleşkenin kuzeybatı görünüşünde yapı (International College İzmir (Smyrna): Catalogue, 1931)

Kesme taş malzemeyle inşa edilen spor salonu, geçici süreyle toplantı salonu olarak kullanılacak ana mekânın yanı sıra; koşu parkuru işlevi gören bir balkon, idari odalar, merkezi aydınlatma ve enerji birimi ile dinlenme alanlarını da bünyesinde barındırmaktadır (Reed, 1913, s. 10). Yapının zemin katında öğrencilerin sosyal odaları, bir sınıf, bir izci odası, matbaa, ahşap atölyesi, banyolar ve soyunma odaları ile elektrik aydınlatma tesisi bulunmaktadır. İkinci katta jimnastik müdürünün ofisleri ve dairesi ile 30 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde, galeri ve koşu pistine sahip büyük jimnastik salonu yer almaktadır (International College İzmir (Smyrna): Catalogue, 1931, s.11).

Tablo 3. Spor salonu yapısının fotoğrafları

a. Güney cephesi ve doğu cephesi ("Zaman Çizelgesi", t.y.)

b. Doğu cephesi günümüz (Şaşmaz, t.y.)

c. Spor salonunu iç mekanı (Demir, 2014, s.371)

d. Spor salonu iç mekanı günümüz ("Zaman Çizelgesi", t.y)

2.1.2. İzmir Uluslararası Kolej yerleşkesindeki oditoryum-kütüphane yapısı

İzmir Kızılçullu'daki Uluslararası Kolej yerleşkesinde yer alan oditoryum-kütüphane yapısı yerleşke alanının güneyinde bulunmaktadır (bkz. Tablo 4). Yapının inşasına Mart 1913'te başlanmış Aralık 1913'te tamamlanmıştır (Demir, 2014, s.216-217).

Tablo 4. İzmir Uluslararası Koleje dair kroki ve görünüşlerde kütüphane-oditoryum yapısının konumu

a. Yerleşkede yapının konumu BOA, İrade Meclis-i Mahsus, Dosya/Gömlek No: 186/8, 1332Ş-01)

b. Yerleşkenin batı görünüşünde yapı (Uluslararası İzmir Koleji", t.y.)

c. Yerleşkenin kuzeybatı görünüşünde yapı (International College İzmir (Smyrna): Catalogue, 1931)

Görsel 1'de yapının zemin kat inşası sırasında çekilmiş fotoğraf yer almaktadır. Fotoğrafın sağında kolejin ana binası, fotoğrafın solunda ise tamamlanan spor salonu yapısı görülmektedir. Fotoğrafta görüldüğü üzere yapı kargir sistemle taş malzemeden inşa edilmiş taş duvarlar içine metal filizler yerleştirilerek yapının bütüncül çalışması sağlanmıştır.

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

Görsel 1. Oditoryum-kütüphane yapısının zemin kat inşasına dair fotoğraf
(<https://tr.pinterest.com/pin/464785624046427503/>)

Bodrum ve iki kattan oluşan yapı 30 metreye 15 metre boyutlarındadır. Yapı girişinin üstünde kule bulunmaktadır (International College İzmir (Smyrna): Catalogue 1931, s.11).

Tablo 5'a ve b'de yapının doğu ve kuzey cephelerinin görüldüğü fotoğraflara yer verilmiştir. Yapının girişi doğu ve kuzey cephelerin birleştiği köşede yer almaktadır. Yapıda bulunan kule, giriş için oluşturulan boşluğun üstünde yükselmekte ve çatının biraz üzerinde bitmektedir. Kulenin üzeri düz çatıyla, yapının üzeri ise beşik çatıyla örtülmüştür.

Yapının bodrum katı tesisat için ayrılmış olup içerisinde buharlı bir ısıtma tesisatı yer almaktadır (Demir, 2014, s.216). Yapının zemin katı eskiden şapel olarak kullanılmış daha sonrasında ise ana binaya sığmayan kolej kütüphanesi bu kata taşınmıştır. Aynı zamanda bu katta Pazar ayinleri ve küçük müzikaller yapılmaktadır. Burada iki büyük piyano ve mükemmel bir "Estey pipe organ" bulunmaktadır. Geniş ve ferah bir alana sahip olan (bkz. Tablo 5) kütüphanede 13 binden fazla cilt kitap yer almaktadır. Uzun yıllardır kütüphanenin önemli bir bölümünü oluşturan Yakın Doğu bölümü, özellikle Türkiye'nin ve Yakın Doğu'daki komşu ülkelerin tarihi, gelenekleri, arkeolojisi ve ilerlemesiyle ilgili kitaplar açısından zengindir ve büyük önem taşıyan bazı kitaplara sahiptir. Kütüphanede yazılı materyallerin yanı sıra eğitim amacıyla kullanılan çok sayıda slayt ve film de bulunmaktadır. Bu kaynaklar yalnızca derslerde kullanılan klasik öğretim materyallerinden ibaret değildir; aynı zamanda kolejdeki öğrencilerin Türkiye'nin arkeolojik değerleriyle tanışmasını sağlayan ve çevredeki önemli turistik alanlara ilgi duyanlar için yol gösterici işlev üstlenen özel koleksiyonları da içermektedir (International College İzmir (Smyrna): Catalogue 1931 ,s.10-13).

Tablo 5. Oditoryum-kütüphane yapısının fotoğrafları

a. Doğu cephesi ("NATO", t.y.)

b. Kuzey Cephesi ("Uluslararası Kolej", t.y.)

c. Kütüphane iç mekan fotoğrafı (Demir, 2014, s.360)

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

d. Doğu cephesi günümüz ("NATO", t.y.)

e. Kuzey cephesi günümüz (Şaşmaz, t.y.)

f. Oditoryum iç mekan fotoğrafı (Demir, 2014, s.362)

Yapının ikinci katı, oditoryum işleviyle düzenlenmiştir. Bu katta yaklaşık 800 kişiyi ağırlayabilecek geniş galerili bir salon, geniş bir sahne ile soyunma odaları yer almaktadır. Aynı katta modern sinema teçhizatı ve bir kuyruklu piyano da bulunmaktadır (International College İzmir (Smyrna): Catalogue 1931, s.10-11) (bkz. Tablo 5f). Ayrıca yapı malzemesi olarak yapının zemin katının belirli bir kotuna kadar olan bölümü ile kulenin zemin kat hizasına kadar yükselen kısımda farklı bir malzeme tercih edilmiştir.

İzmir'deki Uluslararası Koleji'ne ait yerleşke ve çalışma kapsamında incelenen yapılar günümüze ulaşmış ve mevcutta NATO Karargahı olarak kullanılmaktadır.

2.1.3. Merzifon Anadolu Koleji yerleşkesindeki kütüphane-müze yapısı

Merzifon yerleşkesindeki kültür yapısına, Anadolu Koleji mezunlarının finansal ve kurumsal desteği sebebiyle çeşitli belgelerde 'Mezunlar Kütüphane-Müze Binası' adı verildiği görülmektedir. Yapı yerleşke alanının batısında, Anadolu Hastanesinin ise güneyinde yer almaktadır. Hastane ile yerleşke arasındaki cadde üzerindedir. Caddeden yerleşke arazisine girilen ana kapının hemen solunda bulunmaktadır. Tablo 6'da verilen yerleşke krokisinde ve görünüşünde yapı işaretlenmiştir. 1912-13 öğretim yılına ait raporda yapının 1913 yılı Eylül ayında tamamlanacağı ifade edilmiştir (The Anatolian, 1912-1913: s. 5). 17 Haziran'da yapının ilk taşı konulmuş ve bu taşta yapı için ödeme yapanların büyük çoğunluğunun ismi yazılmıştır. Bina'nın inşası için yaklaşık 2.500 dolar ödeme yapılmıştır. Misyonerler çok sağlam yapılan bina'nın bin yıl ayakta kalmasını beklediklerini ifade etmişlerdir (The Anatolian, 1911-12, s. 21-22).

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kltr Yapılarının Giriş Cephe Analizi

Tablo 6. Yerleşke krokisinde ve genel görünüşünde kütüphane-müze yapısı

- a. Yerleşke krokisinde kütüphane-müze binası ("Map of Marsovan compound", 1913)
- b. Kütüphane-müze binasının yerleşkenin doğu görünüşünde konumu (The Anatolian, 1913-14)

Taş ve demirden yapılmış ve 14 metreye 21 metre olan bu yapının, misyonerlerin gözünde Sivas Vilayeti'ndeki en güzel yapı olduğu ifade edilmektedir. Üç katlı olan yapının zemin katında; sayman odaları, büyük bir fakülte veya konsey odası ve iki derslik bulunmaktadır. Orta katta kütüphane ve ayrıca iki geniş okuma odası olan yapının son katında müze, amfi tiyatro tarzında bir Doğa Bilimleri sınıf odası ve iki küratör odası vardır (Tracy, 1913, s.1). Sağlam, basit ve gösterişsiz olan bina güzel ve önemlidir. Kolay erişilen bir taş ocağından çıkarılan taşlanmış gri taştan yapılmıştır (The Anatolian, 1911-12, s.21-22). Tablo 7'de yapının inşa süreçlerine dair fotoğraflar yer almaktadır. Tablo 7c'yer alan fotoğrafta kütüphane- müze binası inşaatının üstünde pankart açılarak, binanın Anadolu öğrencileri ve arkadaşlarının yardımı ile bitirildiği ifade edilmiştir. Yapının 1912 yılında zemin ve birinci katı tamamlanmıştır. Bu fotoğrafta yapının zemin katının taş, birinci katının ise tuğla ile yapıldığı bu fotoğrafta görülmektedir. Kapı, pencere kenarlarında ve binanın köşelerinde taş malzeme kullanılmıştır. Yapının pencereleri dikdörtgen, kapıları ise kemerli formdadır. Zemin ve birinci katın ortasında yuvarlak kemerli giriş yer almaktadır (Saatci, 2019, s. 44).

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

Tablo 7. Kütüphane-müze binasının inşaatına dair fotoğraflar

a. Zemin kat inşası (The Anatolian, 1911-12)

b. Birinci kat inşası (The Anatolian, 1913-14)

c. Birinci kat giriş cephesi inşaatı ("Merzifon:1-Library Museum", t.y.)

d. Çatısı tamamlanmak üzere olan kütüphane-müze yapısı ("Merzifon", t.y.)

1914 yılına ait bir dergideki yazıda yeni kütüphane binasının neredeyse tamamlandığı, şu anda kullanımda olduğu fakat son rötuşların henüz yapılmadığı ifade edilmiştir ("Anatolia College as the Year Opens", 1914, s.75-76). 1914 yılı Eylül ayında kütüphane-müze binası hizmete girmiştir ("American Constitution to Turkey's Education", 1914, s.455). Yapıdaki müzenin kurucusu Ohannes Agop Manisacıyan'dır. Manisacıyan, Anadolu Koleji'nde ders kapsamında düzenlenen arazi gezilerinde topladığı canlı örnekleri, okulda ayrılan sergi alanının yetersiz kalması nedeniyle daha geniş bir mekânda sergileme gereği duymuştur. Bu ihtiyaç doğrultusunda müze-kütüphane binasının inşası gündeme gelmiştir. İnşa edilen müze-kütüphane binasında örnekler sergilenmiş ve böylece Anadolu'nun önemli doğa tarihi müzelerinden biri olan Merzifon Anadolu Koleji Doğa Müzesi kurulmuştur. Basın aracılığıyla farklı kurumlardan takas yoluyla örnek bağışlarına açık olduğunun duyurulması üzerine müzeye Brezilya, Suriye, Japonya, Rusya, ABD, Afrika gibi dünyanın çeşitli yerlerinden örnekler gönderilmiştir (Pelit, 2020, s.11-10). Müzede 6000'den fazla iyi düzenlenmiş numune bulunmaktadır. Kütüphanede ise 60000 cilt kitap bulunmaktadır ("American Constitution to Turkey's Education", 1914, s.455). Sonraki süreçte kütüphanedeki eser sayısı 10.000 cilt ve 40 süreli yayına, müzedeki numuneler ise 7000'inin üstünde bir sayıya ulaşmıştır (White, 1918, s.62). Müzeyi çoğu kolej dışından olan haftada 200 kişi ziyaret etmektedir ("American Contritution to Turkey's Education", 1914, s.455). Kütüphane hem şehirdeki okuyuculara hem de koleje her gün birkaç saat hizmet vermiştir (White, 1918, s.62).

Kütüphane-müze yapısının tamamlanmış haline dair fotoğraflar Tablo 8'de görülmektedir. Tablo 8-a'daki fotoğrafta yapının batı ve güney (giriş cephesi) Tablo 8-b'deki fotoğrafta ise sadece giriş cephesine yer verilmiştir. Giriş üstünde iki katta da balkon bulunmaktadır. Birinci kat balkonuna ortadan kapı açılırken üst katta ise ortadaki pencerenin iki yanında kapı yer almıştır. Yapının inşa fotoğrafında görülen zemin haricindeki diğer katlarda kullanılan tuğla sıva ile kapatılmıştır. İki fotoğrafın tam olarak tarihi bilinmemekle

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

birlikte yapının birinci ve ikinci kat cephesinin sıvasının birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 8-a'da sıva yatay, birbirine paralel çizgilerden oluşurken Tablo 8-b'de taş görünümü verilerek yapılmıştır.

Tablo 8. Kütüphane-müze yapısının tamamlanmış haline dair fotoğraflar

a. Yatay paralel çizgiler şeklinde yapılmış sıva ("Friday", t.y.)

b. Taş görünümü verilmiş sıva ("Merzifon Kolej Müzesi", t.y.)

Tablo 9-a'daki fotoğraf yapının ilk yapıldığı zamana aittir. Tablo 9-b'deki fotoğraf ise 1955 yılına aittir. Süreç içerisinde yangın geçirdiği bilinen yapının üst katının yıkıldığı ve o kattan geriye balkonun kaldığı görülmektedir. Fakat yangın geçiren kat yeniden inşa edilmemiş bunun yerine ikinci kat üzerine çatı yapılmıştır. İkinci kat ile çatı arasında yer alan balkon ile sonradan çatıya eklenen pencere, yangın sonrası çatı altının da işlevsel bir mekân olarak kullanıldığını göstermektedir.

Tablo 9. Yapının yangın öncesi ve sonrası fotoğrafları

a. Tamamlandığı ilk yıllarda kütüphane-müze yapısı ("Anatolia Library Museum", t.y.)

b. 1955 yılına ait bir fotoğrafta kütüphane-müze yapısı (Merzifon Belediyesi Arşivi)

Merzifon yerleşkesinde 1913 yılında yapılan kütüphane-müze yapısı günümüzde hala varlığını sürdürmektedir. Yapı günümüzde Merzifon Meslek Yüksekokulu'nun İdari Binası olarak hizmet vermektedir.

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

Tablo 10. Günümüzde meslek yüksekokulunun idari binası olan kütüphane-müze yapısının fotoğrafları (Saatci İzci kişisel arşiv, 2023)

a. Giriş (Güney) cephesi

b. Güney ve doğu cephesi

c. Kuzey cephesi

d. Zemin kattaki merdiven

e. Birinci kat merdiveni ve çatıya çıkan merdiven

f. Birinci kat merdivenlerinin arkası

2.1.4. Talas Amerikan Koleji yerleşkesindeki kültür yapısı- spor salonu

Talas yerleşkesinde spor salonu yukarı yerleşkenin güneydoğusunda yer almaktadır. Yapı Shattuck Hall olarak isimlendirilmiştir (Where's the Program, 1965, s.9). 1962 yılına ait yıllıkta yapının inşaatı sırasındaki fotoğrafına yer verilmiştir ("American School for Boys Talas", 1962, s. 5)(Bkz. Görsel 2).

Görsel 2. Yapının inşasına dair bir fotoğraf (American School for Boys Talas, 1962, s.5)

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

İki katlı olarak inşa edilen yapının zemin katında dört derslik, bilim laboratuvarı, kantin, duşlar ve dinlenme salonu bulunmaktadır. Üst katta ise spor salonu ve yaklaşık 160 kişinin oturabileceği tiyatro yer almaktadır. Bir projeksiyon kabini ve diğer modern aydınlatma olanakları, filmleri ve renkli dramatik prodüksiyonları mümkün kılacaktır. Yapı merkezi ısıtma sistemine sahiptir ("Where's the Program", 1965, s.9; "What has Changed", 1965-66, s.5).

Tablo 11. Talas yerleşke krokisinde spor salonunun konumu ve yapıya dair fotoğrafları

a. Yerleşke doğu görünüşünde spor salonu (Önür, 2020)

b. Yerleşkenin güney görünüşünde spor salonu (American School for Boys Talas, 1965, s.2)

c. Spor Salonunun kuzeybatı görünüşü (Haydar Göfer Arşivi)

d. Yapının güney ve doğu cephesinin görüldüğü fotoğraf (Tarsus Öğrenci Yıllığı, 1967, s.59)

Yapı betonarme olarak inşa edilmiştir (Suvay, 2021, s.95). 1967 yılında kapatılan okulun yapıları ve arazisi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, 2012 yılında ise belediyeye devredilmiştir (Kozlu, 2019, s.1648). Talas Amerikan Kolej yerleşkesi ve Tablo 12'de görülen spor salonu yapısı günümüzde belediyeye ait Talas Gençlik Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır.

Tablo 12. Günümüzde Spor Salonu (Google Map, 2017)

a. Kuzey cephesi

b. Güney cephesi

c. Doğu cephesi

2.2. Doğu Türkiye Misyonundaki kültür yapısı

2.2.1. Harput'taki Fırat Koleji yerleşkesindeki oditoryum binası

Wheeler Hall adıyla krokilerde isimlendirilen Harput Fırat Koleji yerleşkesindeki oditoryum işlevine sahip yapı, yerleşkenin en güneyinde, yerleşkenin kentle birleştiği noktadan geçen sokağın kente yakın tarafında yer almaktadır (bkz. Tablo 13a). Diğer yerleşkelerdeki kültür yapılarında olduğu gibi yerleşkeye en son eklenen birimlerden biridir. Mevcut bir yapının düzenlenmesi ve kat eklenmesi şeklinde yapı son halini almıştır (Tablo 13b).

Tablo 13. Yerleşke krokisinde ve görünüşünde oditoryum yapısı

a. Harput misyoner yerleşke krokisinde b. Yerleşke genel görünüşünde Oditoryum yapısı ("Harput", Oditoryum (Wheeler Hall) yapısı t.y.) ("Harput", t.y.)

İshak Sungurluoğlu 1914 yılında Fırat Koleji'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katılmıştır. "...Çaphur yolunun sol tarafındaki geniş Verjanan'ın (Ermenice konferans salonu) önünde karşılandık, içeri girdiğimiz zaman salon hınca hınç doluydu..." (Sungurluoğlu, 1956-1959, s.88-89) diye anlattığı hatırasındaki yapı muhtemelen Wheeler Hall oditoryum yapısıdır. Bu tarif üzerine ve fotoğraflarda girişin tespit edilememesi üzere yol tarafından girişin alındığı düşünülmektedir. Yapı, yerleşkedeki diğer yapılar gibi günümüze ulaşamamıştır.

2.3. Merkez Türkiye Misyonunda kültür yapıları

2.3.1. Antep Merkez Türkiye Koleji yerleşkesindeki Dickinson Yemek Salonu

Dickinson Yemek Salonu yapısı Merkez Türkiye Koleji yerleşkede ve ana binanın batısında yer almaktadır. Yapı Mich'ten Bayan Mary A. Dickinson'un vasiyeti üzerine yapılmıştır. Yapı bodrum ve iki kattan oluşmaktadır. 1906 yılına ait belgede henüz tamamlanmadığı ifade edilen yapı krem renkli kireç taşından yapılmıştır. İki kat ve bodrum katından oluşan yapı okulun yatılı bölümünün yemek ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca yapıda bir hasta odası ve ek bir yatakhane bulunmaktadır (General Catalogue of Central Turkey College: Aintab, Turkey, Asia, 1906, s.9). Boyutları 15,24 metreye 22,86 metre olan dikdörtgen yapıda; yatakhane, mutfak, yemekhane, çamaşırhane, marangoz atölyesi, öğretmenlerin daireleri, revir ve depolar bulunmaktadır (Taşkın, 2022, s.97; A.B.C.F.M., Reel, 667, No: 140).

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kltr Yapılarının Giriş Cephe Analizi

Tablo 14. Yemek salonunun kroki ve genel görünüşte konumu

a.Yerleşke krokisinde yemek salonunun konumu (BOA, Şura-yı Devlet, Dosya No:231, Gömlek No: 1, H-26-08-1333)

b.Yerleşke görünüşünde yemek salonunun konumu ("American College", t.y.)

c. Yerleşke görünüşünde yemek salonunun batı ve güney cephesi (Merill, 1920, s.7)

Yapıya dair kat planları ve cephe çizimlerine Osmanlı Arşivi'nden ulaşılmıştır (bkz. Tablo 15). Yapının üç kat planına ve yapının batı cephesine dair çizimlere yer verilmiştir. Özkan 2021 yılındaki çalışmasında planları yeniden orijinaline uygun olarak çizmiş ve mahallerin Osmanlıca yazımlarının çevirisini yapmıştır. Bu doğrultuda çizimlerde zemin kat planında; giriş, mutfak, çamaşırhane, dışarıdan girişi verilen marangoz odası, kömürlük, iki kiler ve kıyafet odası vardır. İkinci katta yemekhane, yönetici odası ve revir bulunmaktadır. Son kat ise çamaşır kurutma alanı olarak kullanılmıştır (Özkan, 2021, s. 358-359) (bkz. Tablo 15-b).

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

Tablo 15. Yemek Salonuna ait arşivde yer alan çizim ve fotoğrafı

a. Dickinson Yemek Salonu'na dair çizim (BOA, Yıldız Resmi Maruzat (Y.A. RES.), Dosya No:134, Gömlek No:95, H-03-12-1323.)

b. Kolej ana binasının sağındaki yapı yemek salonu ("Turkey: Gaziantep", t.y.)

c. Yerleşkenin kuzey görünüşünde yemek salonu yapısı (Gaziantep Amerikan Koleji, t.y.)

Batı cephesinin çiziminde zemin kotu üstünde üç kat olan yapıda giriş de bu cephede zemin katta yer almaktadır. Yapının çizimi verilen cephesine dair fotoğrafa ulaşılamamıştır. Tablo 16'de verilen fotoğraflar yapının kuzey, doğu ve güney cephelerini göstermektedir. Yapıya dair ulaşılan fotoğraflar doğrultusunda çizimde kırma çatı olarak çizilen çatının, beşik çatı olarak uygulandığı anlaşılmaktadır. Tablo 16-a'daki fotoğrafta yapının son katında da bir girişin olduğu ve bunun merdivenle dışarıdan sağlandığı anlaşılmaktadır. Bu yapı günümüze ulaşmamıştır.

2.3.2. Antep Merkez Türkiye Koleji yerleşkesindeki kütüphane yapısı

Kolej yeni bir kütüphane binasına ihtiyaç duyduğunda, fon sağlayan kişi Bayan Lucy Andrews olduğu için yapıya Andrews Hall adı verilmiştir. Orange'dan Bayan Lucy Andrews, kütüphane için 5.000 dolar bağışlamış, daha sonra benzer bir tutarı hastane için de teklif etmiştir ("Aintab News Notes", 1913, s.4; Riggs, 1920, s.166). Kasım ayında Andrews'ın bu bağışı yapma niyetinde olduğu bildirilmiş ve bunun üzerine kurulun kış toplantısında kütüphane ve müze inşasının gerçekleştirilmesi önerisi kabul edilerek mevcut genel plan onaylanmıştır. Bay R.J. Childs'ın tavsiyesi ve cömert teklifi, planın Weston and Childs, Architects, Constantinople firmasına emanet edilmesini sağlamıştır. Şubat ayında hazırlıklar başlatılmış ve temel 25 Haziran'da atılmıştır (Report of the President of Central Turkey College, Aintab, 1911-1912, s.36). 1913-14 yılına ait raporda Andrews Hall'un sıva işi, bu amaç için verilen yaklaşık 90 LT tutarındaki özel bir hediye aracılığıyla neredeyse tamamlandığı ifade edilmiştir (Central Turkey College: The Year Before The War,

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

1913-14, s.26-27). Yerleşkenin ve ana binanın güneybatısında yer alan kütüphane yapısı haçvari plan tipine sahiptir.

Tablo 16. Kütüphane yapının kroki ve genel görünüşte konumu

Yapı bodrum kat ve iki kattan oluşmaktadır. Yemek salonu binasında olduğu gibi burada da eğimden dolayı yapının doğu cephesinden bakıldığında yapı iki batı cephesinden bakıldığında ise üç katlıdır. Yapının zemin katına giriş, doğu cephenin ortasında yer alan düz kapı açıklığından sağlanmaktadır. Kapıdan hemen sonra küçük bir giriş holüne ulaşılmaktadır. Giriş holünün güneyinde katlar arası bağlantı sağlayan merdivenlerin bulunduğu merdiven holü, batısında ise orta hole geçiş veren iki yuvarlak kemer açıklığı yer almaktadır. Güney yöndeki üçüncü kemer ise merdiven holüne açılmaktadır. Orta holün kuzeyinde, güneyinde ve batısında birbirlerine yakın ölçülerde kare planlı üç mekân bulunmaktadır. Kuzey ve güneydeki mekânlara yuvarlak kemerli birer açıklıktan, batıdakine ise yuvarlak kemerli bir kapıdan ulaşılmaktadır. Pencereler, mekânların daha fazla ışık almasına yönelik olarak içe doğru verrev bir şekilde genişlemektedir. Yapının bodrum katı ise zemin kat planına benzer bir düzen göstermekle birlikte, orta holün kuzey ve güneydeki mekânlarla herhangi bir bağlantısı yoktur. Orta hol, günümüzde çok amaçlı salon işlevi gören batıdaki mekâna geçiş sağlamaktadır. Bu salonun kuzey ve güney duvarlarındaki birer kapı ile yandaki mekânlara ulaşılmaktadır. Çok amaçlı salon dışında bu katta, kütüphane, bilgisayar odası ve tuvalet gibi çeşitli birimler bulunmaktadır. Yapının birinci katı diğer katlardan farklı bir düzen sergilemektedir. Bu katta, merdiven holünün kuzeyinde küçük kare planlı bir mekâna yer verilmiştir. Haçvari planın üç kolunu oluşturan diğer mekânlar ise aralarında herhangi bir bölme duvarı olmaksızın tek ve büyük bir salon şeklinde düzenlenmiştir. Bu katta da pencereler içe doğru verrev olarak genişlemektedir (Özkan, 2021, s.359). 1913 yılında kütüphane ve müze binasında yaklaşık 600 kişinin önünde halka açık bir bildiri yarışması düzenlenmiştir ("College Commencement", 1913, s.406). Bu durum yapının sadece okula değil okul dışındaki halka da hizmet ettiğini göstermektedir.

Tablo 17. Kütüphane yapısına dair çizim ve fotoğraf

a.Kütüphaneye ait kat planı çizimi (Özkan, 2021, s.362) b.İslam Bilim Tarihi Müzesi olarak kullanılması (İslam Bilim Tarihi Müzesi, t.y.)

Günümüzde Gaziantep Şahinbey ilçesi, Kolejtepe Mahallesi, Yeşil Cami Caddesi, 2093 ada, 1 parselde, Gaziantep Şahinbey Belediyesinin bulunduğu alan içinde yer alan yapı, İslam Bilim Tarihi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

2.3.3. Maraş Merkez Türkiye Kız Koleji yerleşkesindeki müzik binası

Osmanlı Arşivi'nde 3 Aralık 1913 yılına "Maraş'ta Amerikan Inas Mekteb inşa ittisalinde İngiliz Mister Mekalim namına müstearen mukkayyed ve Alaaddin Vakfı'na mülhak arasta gerekli şartlarıyla beraber bir musiki binası ve burasının Amerikan Board Heyeti namına tashih-i kaydı" özetle belge dizi yer almaktadır (BOA, Dahiliye İdare (DH.ID), Dosya No.163, Gömlek No:33, H-03-01-1331). Amerikan Board'un 1913-1914 yılına ait raporuna göre, daha sonra Welpton Anıt Binası olarak adlandırılacak yeni müzik binasının temel taşının 1914 Nisan ayında atıldığı belirtilmiş; binada çalışma odaları, bir neşe kulübü ve toplantı salonu yer alacağı ifade edilmiştir (Annual Report 1913-14, s.99). Yapı, 1915 yılında tamamlanmıştır (Green, 1916, s.188). Tablo 18'deki fotoğraflardan, kız kolejinin arazisi içerisinde yer alan yapının dikdörtgen planlı, iki katlı, bodrum ve çatı katına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bina, kız kolejinin güneyinde konumlanmaktadır. Tablo 18b'de yapının girişinin merdivenle sağlandığı ve zemin katın altında bodrum katının bulunduğu gözlemlenmektedir. Kıрма çatılı binanın orta bölümünde ise, ışık alımını sağlamak amacıyla yükseltilmiş küçük bir kısım yer almaktadır.

Tablo 18. Kız koleji yerleşkesinin güney gönüşlerinde müzik binası

a. Fotoğrafın solunda müzik binası ("Yedi Güzel Adam", t.y.) b. Fotoğrafın solunda müzik binası ("Ottoman Maraş", t.y.)

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

Yapı günümüze ulaşamamıştır. Aynı arazi içinde yer alan kız okulu günümüzde Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak kullanılmaktadır.

3. Bulgular

3.1. Kültür yapıların kat sayı analizi

Amerikan Board tarafından inşa edilen kültür yapılarının altısı iki katlı olup bunlardan üçünde çatı katı kullanımı ve dördünde bodrum kat kullanımı vardır. Antep'teki ve Maraş'taki yapılarda eğimli arazide yer almasından kaynaklı bodrum kat kullanımı, İzmir'deki yapıda ise tesisatın yerleştirilmesi amacıyla bodrum kat kullanımı vardır. Çatı katı ve bodrum kat kullanımı çoğunlukla Merkez Türkiye Misyonu'ndaki kültür yapılarında görülmektedir. Altı yapıdan ikisi üç katlıdır. Batı Türkiye Misyonundaki dört yapının hepsi iki katlıdır. Bu yapıların ikisi iki katlı, biri iki kat+bodrum katlı, biri iki kat ve çatı katlı, diğeri ise iki kat+bodrum kat+çatı katlıdır. Merkez Türkiye Misyonu Antep yerleşkesindeki yemek salonu ve Maraş'taki müzik binası iki kat+bodrum kat+çatı katından, kütüphane yapısı iki kat ve bodrum kattan oluşmaktadır (bkz. Tablo 19).

Tablo 19. Kültür yapılarının kat sayı analizi

Misyon Bölgesi	İstasyon Adı	Yapı Sayısı	Yapı Adı	Kat Sayısı			
				2 Kat	2 Kat+Bodrum Kat	2 Kat+B. K+Çatı Katı	3 Kat
Batı Türkiye Misyonu	İzmir	2	Oditoryum-Kütüphane	0	0	1	0
			Spor Salonu	1	0	0	0
	Merzifon	1	Kütüphane-Müze	0	0	0	1
	Talas	1	Spor Salonu	1	0	0	0
Doğu Türkiye Misyonu	Harput	1	Oditoryum	0	0	0	1
Merkez Türkiye Misyonu	Antep	2	Yemek Salonu	0	0	1	0
			Kütüphane	0	1	0	0
	Maraş	1	Müzik Binası	0	0	1	0
Toplam		8		2	1	3	2

3.2. Kültür yapıların plan tipleri

Amerikan Board'un Anadolu'daki kültür yapılarında dikdörtgen ve haç plan tipi görülmektedir. Dikdörtgen planlar kısa kenarı ile uzun kenarı arasındaki farka göre ikiye ayrılmıştır. Dikdörtgen planlı kısa kenarı ile uzun kenarı arasındaki farkın fazla olduğu yapılar Tip-1 olarak adlandırılmıştır. Tip-1 plan tipine sahip yapılar; İzmir'deki Oditoryum-Kütüphane binası, yine İzmir'deki spor salonu binası, Talas'taki spor salonu, Harput'taki oditoryum binası ve Maraş'taki müzik binasıdır. Dikdörtgen planlı, kısa kenarı ile uzun kenarı arasındaki farkın az olduğu yapılar Tip-2 olarak adlandırılmıştır. Bu yapılar; Merzifon'daki kütüphane-müze yapısı ve Antep'teki yemek salonudur. Haç plan tipine sahip yapı Tip-3 olarak adlandırılmıştır. Bu yapı Antep'teki kütüphane yapısıdır (bkz. Tablo 20).

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

Tablo 20. Kültür yapılarının plan tipleri (Yazar tarafından hazırlanmıştır)

Dikdörtgen Plan Tipi		Haç Plan Tipi
Tip 1	Tip 2	Tip-3
İzmir (Oditoryum-Kütüphane), İzmir (Spor Salonu), Talas, Harput, Maraş	Merzifon, (Yemek Salonu)	Antep Antep (Kütüphane)
5	2	1
8		

Plan tiplerinden anlaşıldığı üzere misyonerler tarafından yapılan kültür yapıları genel olarak çok girinti çıkıntıya sahip olmayan düz, basit plan formlarına sahip yapılar olarak inşa edilmiştir.

Çalışma kapsamında ele alınan yapıların çatı tipleri incelendiğinde, Merzifon'daki kütüphane-müze binasının özgün formunun kırma çatı olduğu, diğer tüm yapıların ise beşik çatıyla örtüldüğü görülmektedir.

3.3. Kültür yapılarının giriş sayısı

Çalışma kapsamında Harput yerleşkesindeki oditoryum yapısının girişine dair veriye ulaşılamamıştır. Muhtemelen eğimle yapı arasındaki yoldan alınan yapı girişi fotoğraflarda tespit edilememektedir. Bu nedenle girişle ilgili analizler bu yapı dahil edilmeden yapılmıştır. Fotoğraflardan elde edilen veriler doğrultusunda bazı yapılarda birden fazla giriş tespit edilmiştir. Yapılara dair tespit edilen fotoğraflar ve çizimler doğrultusunda bazı yapılarda her kata erişim dışarıdan sağlanmıştır. Bu nedenle birden fazla giriş bulunmaktadır. İzmir yerleşkesinde spor salonunda Bunlardan ana giriş olarak tespit edilen girişler üzerinden sonraki analizler yapılmıştır. Ana giriş harici diğer girişlerinin olduğu fotoğraflardan tespit edilen yapılar; İzmir yerleşkesindeki spor salonu ve oditoryum-kütüphane yapıları, Talas yerleşkesindeki spor salonu ve Antep yerleşkesindeki yemek salonu ve kütüphane yapılarıdır. Fotoğraflar üzerinden tespit edilen giriş sayıları Tablo 21'de girişlerin yerleri ise Tablo 22'de verilmiştir. Merzifon'daki kütüphane-müze yapısı ve Maraş'taki müzik binası bir girişli; İzmir yerleşkesindeki oditoryum-kütüphane yapısı, Talas yerleşkesindeki spor salonu ve Antep yerleşkesindeki yemek salonu yapısı iki girişli; İzmir yerleşkesindeki spor salonu yapısı ve Antep yerleşkesindeki kütüphane yapısı ise dört girişlidir.

Tablo 21. Kültürel yapılardaki giriş sayısı (Yazar tarafından hazırlanmıştır)

İstasyon Adı	Giriş Sayısı			
	1 giriş	2 Giriş	3 Giriş	6 Giriş
İzmir (Spor Salonu)	0	0	0	1
İzmir (Oditoryum-Kütüphane)	0	1	0	0
Merzifon	1	0	0	0

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

Talas	0	1	0	0
Antep (Yemek Salonu)	0	1	0	0
Antep (Kütüphane)	0	0	0	1
Maraş	1	0	0	0
Toplam	2	3	0	2
		7		

Amerikan Board'a ait bu kültür yapılarında giriş sayısının fazla olmasının nedenleri; ana girişin zemin üstü kattan alınmasından dolayı zemin kattan da giriş verilmesi (İzmir spor salonu), yapının arka cephesiyle ön cephesi arasındaki kot farkından dolayı iki cepheye de giriş verilmesi (Talas, Antep'teki kütüphane ve yemek salonu), yapının uzun olmasından dolayı yapıya erişimin kolaylaştırılmasıdır (İzmir oditoryum-kütüphane).

3.4. Kütle-Yol İlişkisi, Giriş ve Girişin Yapıdaki Konumu

Tablo 22'de kültürel yapıların yerleşkedeki yapılarla ve yol ile ilişkisi ve bu yapıların girişleri şematize edilerek gösterilmiştir. Kültürel yapılardan Harput'taki oditoryum yapısı hariç diğerlerinin doğrudan yol ile ilişkisi yoktur. Yoldan doğrudan girişi olmayan bu yapılara yerleşke içerisine girdikten sonra erişilmektedir. Ana girişlerin ve diğer girişlerin yapıdaki konumları kütle üzerinde Tablo 22'de gösterilmiştir. İzmir'de oditoryum-kütüphane yapısının ana girişi kuzeydoğu köşesinde diğer girişi ise batı cephesinde merkez aks üzerindedir. İzmir spor salonu ana girişi doğu cephesinde merkez aks üzerinde diğer girişlerden ikisi doğu cephesi ana girişin sağ ve sol tarafında, üçüncü diğer giriş ise batı cephesinde merkez aksın solundadır. Merzifon kütüphane-müze yapısının ana girişi güney cephesindedir ve başka giriş bulunmamaktadır. Talas'taki spor salonu yapısının ana girişi kuzeydoğu cephesinde diğer girişi ise yapının batı köşesindedir. Antep'teki yemek salonunun ana girişi doğu cephesinde diğer giriş ise batı cephesindedir. Antep'teki kütüphane yapısının ana girişi doğu cephesinde diğer üç giriş ise yapının güneybatısında haç planın iç kısmındadır.

Tablo 22. Kültürel yapılarının yol ile ve yerleşkedeki diğer yapılarla ilişkisi ve yapı girişinin konumu (Yazar tarafından hazırlanmıştır)

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

3.5. Kültür yapılarında ana girişin cephedeki konumu

Yedi kültür yapısının giriş cephelerine ait fotoğraflar Tablo 23'te derlenmiş ve ana giriş olarak tespit edilen bu girişler analiz edilmiştir.

Tablo 23.Yapıların girişlerine dair fotoğraf

a. Merzifon kütüphane-müze yapısı girişi (Saatci İzci kişisel arşiv, 2024)

b. İzmir oditoryum-kütüphane yapısı girişi ("Uluslararası Kolej", t.y.)

c. İzmir oditoryum-kütüphane yapısı girişi (Şaşmaz, t.y.)

d. Talas spor salonu yapısı girişi (Suvay, 2021, s.96)

e. Antep kütüphane yapısı girişi (İslam Bilim Tarihi Müzesi, t.y.)

f. Antep yemek salonu girişi ("Turkey: Gaziantep", t.y.)

g. Maraş müzik binası girişi ("Ottoman Maraş", t.y.)

3.6. Girişlerin cephedeki konumları ve zeminle ilişkisi

Kültür yapıları ana girişin cephedeki yerine göre kategorize edilmiştir. Amerikan Board tarafından yapılan kültür yapılarının ana girişleri çoğunlukla merkez aks üzerindedir. Kültür yapılarından sadece İzmir yerleşkesindeki oditoryum-kütüphane yapısının ana girişi yapı köşesinden alınmıştır (bkz. Tablo 24).

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

Tablo 24. Girişlerin cephedeki konumları ve zeminle ilişkisi

İstasyon Adı	Cephedeki Konum		Zeminle İlişkisi			
	Merkez	Yapı Köşesi	Zeminle kot	aynı	Birkaç ile basamak	Merdivenle
İzmir (Spor Salonu)	1	0	0		0	1
İzmir (Oditoryum-Kütüphane)	0	1	0		1	0
Merzifon	1	0	1		0	0
Talas	1	0	0		0	1
Antep (Yemek Salonu)	1	0	0		0	1
Antep (Kütüphane)	1	0	1		0	0
Maraş	1	0	0		0	1
Toplam	6	1	2		1	4
			7			

Yapıların ana girişlerin zeminle ilişkisi analiz edilmiştir. Bu doğrultuda yapıların zeminle ilişkisinin çoğunlukla merdivenle sağlandığı görülmüştür. İzmir ve Talas yerleşkelerindeki spor salonun girişleri bu şekildedir. İzmir oditoryum-kütüphane yapısının girişi zeminde birkaç basamakla sağlamıştır. Merzifon yerleşkesindeki kütüphane-müze yapısının girişi ile Antep'teki kütüphane yapısının girişi ise zeminle aynı kottadır (bkz. Tablo 24). Kültür yapılarının girişleri genellikle merkez aks üzerinden alınmış ve zeminle ilişkisi merdivenle sağlanmıştır. Bu iki durum birleştiğinde yapıya anıtsal bir etki katmakta düz, sade olan yapıya giriş cephesinde bir hareket kazandırmaktadır.

3.7. Kültür yapılarının ana girişin formu

İncelenen yapıların altısında giriş doğrudan cepheden alınırken İzmir yerleşkesindeki oditoryum-kütüphane yapısında giriş, yapının köşesinden kütleli olarak içeri çekilme ile oluşturulan sahanlıktan alınmıştır. Yapılarda giriş ve sahanlık boşluğunun formu düz ve kemerli olarak kategorize edilmiştir. Bu doğrultuda doğrudan cepheden giriş alan beş yapıdan üçünde girişin formu kemerli iken ikisinde düzdür. Sahanlıktan giriş sağlanan İzmir yerleşkesindeki oditoryum-kütüphane yapısında sahanlığın formu kemerli girişin formu ise düzdür (bkz. Tablo 26). Maraş'taki müzik binasının girişi bir saçak altından doğrudan cepheden verilmektedir. Fakat giriş boşluğunun formuna dair çıkarım yapmaya yeterli veri tespit edilememiştir.

Tablo 25. Kültür yapılarında giriş formu

İstasyon Adı	Doğrudan Cepheden Giriş		Sahanlıktan Giriş			
	Düz	Kemerli	Sahanlığın Formu		Girişin Formu	
			Düz	Kemerli	Düz	Kemerli

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

İzmir (Spor Salonu)	0	1	-	-	-	-
İzmir (Oditoryum-Kütüphane)	-	-	0	1	1	0
Merzifon	0	1	-	-	-	-
Talas	1	0	-	-	-	-
Antep (Yemek Salonu)	0	1	-	-	-	-
Antep (Kütüphane)	1	0	-	-	-	-
Toplam	2	3	0	2	1	0
	5		1			

3.8. Kültür yapılarında giriş üstündeki mimari elemanlar

Yapılarda giriş üstünde bulunan ve girişi vurgulayan mimari elemanlar analiz edilmiştir. Tespit edilen giriş üstü mimari elemanlar; üçgen alınlık, saçak, kule ve balkondur. İki yapıda ortasında dairesel pencere yer alan üçgen alınlık, Talas'taki yapıda eğrisel, Maraş'taki yapıda kemerli olmak üzere iki yapıda saçak, iki yapıda balkon, İzmir'deki yapıda ise kule bulunmaktadır.

Tablo 26. Giriş üstü mimari elemanlar

İstasyon Adı	Üçgen Alınlık	Saçak	Kule	Balkon
İzmir (Spor Salonu)	1	0	0	0
İzmir (Oditoryum-Kütüphane)	0	0	1	0
Merzifon	0	0	0	1
Talas	0	1	0	0
Antep (Yemek Salonu)	0	0	0	1
Antep (Kütüphane)	1	0	0	0
Maraş	0	1	0	0
Toplam	2	2	1	2
	7			

Giriş vurgusunu artıran mimari elemanı olmayan Amerikan Board misyonerlerine ait kültür yapısı yoktur.

3.9. Giriş cephesi pencere formu

Yapıların giriş cephesindeki pencereler açıklıklarının formuna göre düz, kemerli, dairesel ve üçgen olarak kategorize edilmiştir. Yapılan bu analiz tüm yapı için değil giriş cephesi özelinde yapılmıştır. Pencereler kat bazında değerlendirilmiştir. Bazı yapılarda aynı katta farklı formda pencere açıklığına rastlanmıştır. Yapıların birinci katları Antep'teki yemek salonu hariç düz lentoludur. Yapıların

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

ikinci kat pencere açıklıkları; iki yapıda düz, dört yapıda ise kemerlidir. Dört yapının ikisinde çatı kat pencereleri arasında dairesel pencereler yer almaktadır. Tek üçüncü kata sahip olan Merzifon'daki yapının katlarında olduğu gibi bu kattaki pencereleri de düz lentoludur. Giriş cephesinde çatı penceresi görünen yapıların pencere açıklık formuna bakıldığında İzmir'deki oditoryum-kütüphane yapısının dairesel, Antep'teki yemek salonunun ise üçgen olduğu görülmüştür (bkz. Tablo 27).

Tablo 27. Giriş cephesi pencere formu

İstasyon Adı	1.Kat		2.Kat			3. Kat	Çatı Katı	
	Düz	Kemerli	Düz	Kemerli	Kemerli+Dairesel		Düz	Dairesel
İzmir (Spor Salonu)	1	0	0	0	1	-	-	-
İzmir (Oditoryum-Kütüphane)	1	0	0	0	1	-	1	0
Merzifon	1	0	1	0	0	1	-	-
Talas	1	0	1	0	0	-	-	-
Antep (Yemek Salonu)	0	1	0	1	0	-	0	1
Antep (Kütüphane)	1	0	0	1	0	-	-	-
Toplam	5	1	2	2	2	1	1	1
	6		6			1	2	

İncelenen yapılardan en geç tarihli olan Talas'taki spor salonu yapısı hariç diğer tüm kültür yapılarının pencere söveleri ile yapıya hareket kazandırılmıştır. Antep'teki kütüphane yapısı hariç bu söveler cepheden biraz dışarıda çıkıntı yaparak belirginleştirilmiştir. Antep'teki yapıda ise sövelerde kullanılan taş bir açık, bir koyu renk taş olmak üzere dizilerek yapıya hareket katılmıştır.

Sonuç

Amerikan Board Misyonerlik Örgütü Osmanlı Devleti içinde pek çok yerde faaliyet göstermiştir. Dini amaçla başlayan küçük çalışmalar sonrasında dini amaç çerçevesinde matbaa, eğitim, sağlık, yetimhane gibi hizmetlerle dallanmıştır. Bu faaliyetleri gerçekleştirdikleri yerler öncelikle kiralık yapılar iken sonrasında satın alınan yapılar olmuştur. Satın alınan yapılara eklemeler yapılmış, daha sonrasında misyonerlerin o bölgedeki etkileri arttıkça sıfırdan yapı inşa etmeye geçmişlerdir. Kültür yapıları ise doğrudan belirledikleri işlev doğrultusunda inşa edilen yapılar olması nedeniyle önemlidir. Bu yapılar Anadolu'daki Amerikan Board'a ait misyoner yerleşkelerinde en son inşa edilen yapı işlevlerindedir. Tespit edilen yapılara baktığımızda Amerikan Board tarafından kolej seviyesinde eğitim veren okulların yerleşkelerinde yer aldıkları görülmektedir. Bu da eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte okula hizmet veren kütüphane, oditoryum, müze, yemek salonu, müzik binası işlevlerini de beraberinde getirmiştir.

Yerleşkelerdeki en erken kültür yapısı, 1906 yılında yapımına başlanan Antep'teki yemekhane salonudur. En geç tarihli inşa edilen yapı ise Talas yerleşkesinde 1962 yılında yapılan spor salonudur. Bir yerleşke alanında karşılaşılan genele yayılmamış kültür yapısı türleri, Antep'teki yemek salonu ile Maraş'taki müzik binasıdır.

Merzifon'daki müze-kütüphane yapısında açılan doğa tarihi müzesi açıldığı konumu itibarıyla erken tarihli ve önemli bir çalışmadır. Çünkü Osmanlı'daki ilk doğa tarihi müzesi 1837 yılında inşaatı tamamlanan Galatasaray Mekteb-i Tıbbiyesi Doğa Tarihi Müzesi'dir. Bu yapı 1848 yılında yangında yok olmuştur (Darbaş, 2020, s.9). Buradan kurtarılabilen bazı koleksiyonlar numuneleri, 1900 yılında Darülfünuna devredilmiştir. Sonraki süreçte Abdülkerim Paşa Konağı'na taşınmış ve burada 1918 yılında yangın çıkmasıyla tüm koleksiyon yok olmuştur. 1910 yılında Joseph Fransız Lisesi bünyesinde bir doğa tarihi müzesi açılmıştır (İslamoğlu, 2012). Bu bilgiler doğrultusunda Merzifon'da 1913 yılında inşa edilen müze-

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

kütüphane yapısı, açıldığı tarih itibariyle, içerdiği numune sayısı ve Anadolu'da küçük bir yerleşimde açılması nedeniyle önemli ve erken tarihli bir çalışmadır. Sadece açıldığı okula hizmet vermeyen müze ve kütüphane, belirli zamanlarda kentin kullanımına da açılmıştır. Bu sayede kentin kültürel ortamına katkı sağlamıştır. Yerleşke alanındaki konumu da bunu mümkün kılmış dışarıdan insanların hızlıca yerleşke alanına çok temas etmeden kullanacakları bir noktada yapı inşa edilmiştir.

Amerikan Board tarafından desteklenerek inşa edilen bu yapılar plan tipi olarak oldukça sade ve basit formlardaki yapılardır. Genellikle dikdörtgen forma sahip olan yapılar yine genellikle iki katlıdır. Merzifon'daki yapı hariç beşik çatılı diğer kültür yapıları kırma çatılıdır. Harput'taki oditoryum yapısı hariç diğer yapılar taş malzeme ile kargir olarak inşa edilmiştir.

Yerleşkedeki konumları analiz edildiğinde en dış çeperlerde yer aldığı görülmektedir. Bunun nedeni bu kültür yapılarının işlevleri nedeniyle kentle bütünleşmesini sağlamaktır. Bu yapılar aslen yerleşke alanında yer aldığı okuldaki öğrencilere hizmet verse de zaman zaman kente yönelikte spor organizasyonlarına, tiyatro, sinema, konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapmıştır. Yerleşke içindeki diğer yapılarla ilişkisine bakıldığında ise ana binaya en yakın konumda olduğu görülmektedir. Yapılarda genellikle birden fazla giriş bulunmaktadır. Anıtsallığın artırılması amacıyla ana girişin birinci kattan verilmesi ya da eğim nedeniyle arka ve ön cephesine ayrı girişlerin verilmesi gibi nedenlerle yapılarda birden fazla giriş bulunmaktadır. Giriş cephe analizi doğrultusunda yapıların ana girişleri genellikle yapının merkez aksından alınmıştır. Zeminle ilişkisi ise çoğunlukla merdivenle sağlanmıştır. Doğrudan cepheden giriş sağlanan yapıların girişin formu çoğunlukla kemerlidir. Yapıların hepsinde giriş üstünde, girişi vurgulayan bir mimari eleman vardır. Giriş cephesindeki pencerelerine bakıldığında çoğunlukla zemin kattaki pencereler düz lentolu, üst kattaki pencereler ise kemerlidir. Çatı ile kat arasındaki pencereler ise daireseldir. Katlar genellikle silmelerle ayrılmıştır.

Misyonerler tarafından inşa edilen bu yapılarda çoğunlukla Rönesans mimari üslubunun etkileri görülmektedir. Rönesans mimarisindeki yatay düzen, kat silmeleriyle kat ayrımlarının belirginleştirilmesi bu yapıların çoğunda görülmektedir. Bu yapılarda Rönesans mimarisinde olduğu gibi yapının giriş cephesi diğer cephelere göre daha ön planda ve vurguludur. Giriş, üstündeki üçgen alınlık, kule, saçak, balkon gibi mimari elemanlarla ön plana çıkarılmıştır.

Anadolu'da yer alan bu yapılar işlevleri nedeniyle o kentlere yenilik getirmiştir. Kentin kültürel hayatına katkı sağlanmıştır. Bu yapılardan günümüze ulaşanlar özellikle müze işlevinde kullanılmakta ve yine kent hayatına kültürel olarak katkı sağlamaya devam etmektedir.

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

Kaynakça

- Aintab News Notes. (1913). *The Orient*. 4. Erişim adresi:
<http://www.dlir.org/archive/archive/files/f2eec2b96b02a6b67c42b03b83a51532.pdf>
- American College. (t.y.). Views of the 'American College' situated out of town of the Eastern Anatolian town of Antep, established by Protestant missionaries in the latter part of the 19th century, in a similar manner to the International College of Smyrna – views. Erişim adresi:
<http://www.levantineheritage.com/antep.htm>
- American Contribution to Turkey's Education. (1914). *The Missionary Herald*. 110 (10), 455. Erişim adresi: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=ia.ark:/13960/t1bk51f5k&seq=32>
- American School for Boys Talas (1962). *Banner*. Erişim adresi:
<http://talasamerikankoleji.com/yillik-bannerlar/i#>
- American School for Boys Talas. (1964). *Banner*. Erişim Adresi:
<http://talasamerikankoleji.com/yillik-bannerlar/i#>
- American School for Boys Talas. (1965). *Banner*. Erişim Adresi:
<http://talasamerikankoleji.com/yillik-bannerlar/i#>
- American School for Boys Talas (1967). *Banner*. Erişim Adresi:
<http://talasamerikankoleji.com/yillik-bannerlar/i#>
- Anatolia College as the Year Opens. (1914). *The Missionary Herald*. 110 (2), 75-76. Erişim adresi:
<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.ah6ejb&seq=1>
- Anatolia Library Museum. (t.y.). Anatolia Library Museum, Merzifon. Erişim adresi:
<https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/46746>
- Annual Report (1913-1914), s.15-32. Erişim adresi:
<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015073250527&seq=921>
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Dahiliye İdare (DH.ID), Dosya No:163, Gömlek No:33, H-03-01-1331.
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), *İrade Meclis-i Mahsus* (İ.MMS) Dosya No: 186, Gömlek No:8, 1332Ş-01.
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), *Şûrâ-yı Devlet Defterleri* (ŞD), Dosya No: 231, Gömlek No:1, H-26-08-1333.
- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), *Yıldız Resmi Maruzat* (Y.A. RES.), Dosya No:134, Gömlek No:95, H-03-12-1323.
- Central Turkey College: The Year Before The War. (1913-14). Erişim adresi:
<http://www.dlir.org/archive/items/show/11075>

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

College Commencement. (1913). *The Missionary Herald*. 109(9), s.405.

Darbaş, G. (2020). Yeryüzündeki Geçmiş Yaşamın Günümüzdeki Mekanları: Doğa Tarihi Müzeleri. *Mavi Gezegen Popüler Yer Bilimi Dergisi*, 28, s.8-15.

Demir, C. (2014). *Amerikan Board'un İzmir'deki faaliyetleri ve İzmir Uluslararası Kolej*. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Friday. (t.y.). Friday, 1933, 1934 (?). Erişim adresi:
<https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/46774>

Gaziantep Amerikan Koleji. (t.y.) Gaziantep Amerikan Koleji - Gaziantep American College. Erişim adresi: <https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/111055?locale=tr>

General catalogue of Central Turkey College: Aintab, Turkey, Asia. (1906). Erişim Adresi: <http://www.dlir.org/archive/items/show/11305>

Greene, J. K. (1916). *Leavening The Levant*. The Pilgrim Press. Boston New York Chicago.

Harput. (t.y.). Harput (Kaza)-Schools (Part I). Erişim adresi:
<https://www.houshamadyan.org/mapottomanempire/vilayetofmamuratulazizharput/harputkaza/education-and-sport/schools-part-i.html>

Haydar Göfer Arşivi. Erişim Adresi: <https://tacmemories.org/portfolio-item/haydar-hoca-arsivinden-4/>

International College İzmir: Catalogue 1931. (1931). Erişim Adresi: <http://www.dlir.org/archive/items/show/11158>

Kozlu, H. (2019). Osmanlı Dönemi'nden Günümüze Talas Amerikan Koleji Eğitim ve Konaklama Binalarının Dönüşüm Süreci. *History Studies*. 11 (5), s. 1627-1665.

Map of Marsovan compound. (1913). Erişim adresi:
<https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/44884>

Merrill, J. E. (1920). Pen Pictures of the Siege of Aintab. *Envolep Series*. Vol. XXIII OCTOBER, 1920 No.3. Erişim Adresi: <https://archive.org/details/penpicturesofsie233merr/page/6/mode/2up>

Merzifon: 1. Library-Museum Students Friends of Anatolia Help finish This Building, Progress of the Building,1912. 2. Breaking Ground, 1910. (t.y.). Erişim adresi:
<https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/46749>

Merzifon. (t.y.). Erişim adresi: <https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/43888>

Merzifon Kolej Müzesi. (t.y.). Merzifon Kolej Müzesi, bayramınız şen olsun. Erişim adresi:
<https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/45825>

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu'daki Kültür Yapılarının Giriş Cephe Analizi

NATO. (t.y.). Spor Salonu Öncesi. Erişim adresi: <https://ichistory.net/nato/>

Ottoman Maraş. (t.y.). Ottoman Maraş JAN 1920 American Missionary Board hospital and mission schools -Restebaiye Mahallesi- under snow, during the Franco-Turkish war of Cilicia. Erişim adresi: <https://tr.pinterest.com/pin/772226667365661611/>

Önür, S. (2020). Talas, American Board of Commissioners For Foreign Missions, ABCFM, Okul Yerleşke ve Yapıları Sunumu. Erişim adresi: <http://talasamerikankoleji.com/talas-koleji-tarihi/i#>

Öztürk, A. (2007). Amerikan Board'un kuruluşu, teşkilatlanması ve Osmanlı Devleti'nde kurduğu misyonlar. *Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 23, 63-74.

PABCFM, Reel 628, No: 697

Reed, C. A. (1913). Our College In Smyrna. *The Missionary Herald*, 109/1, 8-10.

Report of the President of Central Turkey College, Aintab, Turkey (1911-1912). Erişim adresi: <http://www.dlir.org/archive/items/show/11302>

Riggs, A., S. (1920). Shepard of Aintab.

Saatci, B. (2019). *Merzifon Amerikan Board Misyoner yerleşkesinde yer alan yapıların değişim analiz ve değerlendirmesi*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Saatci İzci, B. (2023-2024). Kişisel Fotoğraf Arşivi.

Sungurluoğlu, İ. (1956-1959). Harput Yollarında. Cilt:1-2, İstanbul.

Suvay, D. (2021). *Talas Amerikan Okullarının Yapısal Analizi, Değerlendirilmesi ve Koruma Geliştirme Önerisi*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eskişehir.

Şaşmaz, E. (t.y.). Eski Amerikan Kolej Binası-Basmane-Konak Merkez. Erişim adresi: <https://www.erolsasmaz.com/?oku=2288>

Şimşir, B. (1985). Ermeni propagandasının Amerika boyutu üzerine. Tarih Boyunca Türklerin Ermenilerle İlişkileri Sempozyumu, Ankara, s. 79-124.

Tarsus Öğrenci Yıllığı, 1967 Erişim Adresi: <https://tacmemories.org/portfolio-item/tac67-echo/>

Taşkın, F. (2022). Amerikan Board Misyonerlerinin Antep'teki Faaliyetleri. Çizgi Yayınları

The Anatolia. (1912-13). Marsovan Turkey. Erişim adresi <http://dlir.org/archive/items/show/11069>

Büşra Saat İzci & Hicran Hanım Halaç

The Anatolian. (1913-14). Marsovan, Turkey Erişim adresi:
<http://dlir.org/archive/items/show/11079>

Tracy, C.C. (1913). The New Library-Museum at Anatolia College. *The Orient*. 9(43).

Turkey: Gaziantep. (t.y.). Turkey: Gaziantep (formerly called Aintab) Photograph of Central Turkey College. Erişim adresi:
<https://digitalcollections.library.harvard.edu/catalog/hou01467c01360>

Turan, Ö. (2002). 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynaklarından İngiliz ve Amerikan Protestan mi123syonerlik cemiyetleri arşivleri, XIII. Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999, Kongreye Sunulan Bildiriler, C.3- III.Kısım, T.T.K, Ankara, s.1547-1564.

Uluslararası İzmir Koleji. (t.y.). Uluslararası İzmir Koleji'nin Arşiv Görüntüleri. Erişim adresi:
<http://www.levantineheritage.com/college.htm>

Yedi Güzel Adam Müzesi. (t.y.). Yedigüzel Adam Müzesi Tarihi Siluetinden Uzaklaşıyor mu?. Erişim adresi: https://www.marasnews.com/yazarlar/ali-avgin/yediguzel-adam-muzesi-tarihi-siluetinden-uzaklasiyor-mu/2062/#google_vignette

Zaman Çizelgesi. (t.y.). 1891-Günümüz Zaman Çizelgesi. Erişim adresi:
<https://ichistory.net/timeline/>

Where's the Program. (1965). *Alma Mater*. 1(1), s.9.

What has Chaned. (1965-66). *Alma Mater*. 1(2), s.5.